

HIMOYALANISHDA QO‘LLANILADIGAN MAXSUS KIYIMLAR

Saksanov Saidmurod Berdimurodovich

O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar akademiyasi katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada muallif turli korxonalar va zavodlarda ishlayotgan ishchilarning, ish beruvchi tomonidan ularning sog‘ligi va hayotiga xavf soluvchi omillardan himoyalashda qo‘llaniladigan shaxsiy himoya kiyimlari to‘g‘risida ma‘lumot bergan.

Kalit so‘zlar: Himoya kiyimlari, xavfli suyuqliklar, kimyoviy modda, materiallar.

Аннотация: В данной статье автором представлена информация о защитной одежде работников различных предприятий и заводов, применяемой работодателем для защиты их здоровья и жизни от факторов, угрожающих их здоровью.

Ключевые слова: защитная одежда, опасные жидкости, химикаты, материалы.

Annotation: In this article, the author provides information about the protective clothing of employees of various enterprises and factories used by the employer to protect their health and life from factors threatening their health.

Keywords: protective clothing, safe liquids, chemical substance, materials.

Shaxsiy himoya vositalari (ShHV ko‘zlar, bosh, quloqlar, qo‘llar, nafas olish organlari, tana va oyoqlar uchun himoya kiyimidir. Ular kimyoviy, biologik va fizik xavf (zarba, issiqlik, sovuqlik) omillaridan shuningdek infeksiyalarda himoya qilish uchun ishlatiladi. Shaxsiy himoya vositalari muhandislik va turli hil kimyoviy xavfli moddalar, boshqa turdagi ishlab chiqarish obyektlar (korxonalar, zavodlar)da xavflarni kamaytirish yoki yo‘q qilish vositasi bo‘lib xizmat qiladi.

Mehnat xavfsizligi va salomatligi instituti tomonidan ishlab chiqilgan nazorat choralarini yo‘riqnomasiga ko‘ra, ShHV ish joylaridagi shikastlanishlar, kasalliklar va o‘limlarning oldini olish uchun oxirgi himoya vositasi sifatida tavsiya etiladi, ammo ba‘zi korxonalar ularni boshqa maqsadlar uchun ham ishlatiladi.

ShHV qo‘llanilishi orqali shaxsiy himoya vositalaridan, xodimlar va tashrif buyuruvchilar uchun xavfsiz ish muhitini ta‘minlashga erishish uchun foydalaniladi. Xavfsizlik har qanday sohadagilar uchun juda muhimdir. Shaxsiy himoya vositalaridan foydalanish, masalan, ish joylari va zararli obyekt, hududlarni tekshirish, sog‘liq va hayot uchun xavfini baholash (bahoratlash), tahlil qilish kabi sohalaridagi xodimlarni xavf va xatarlardan himoya qilish uchun muhim ahamiyatga ega vositadir.

Nima uchun bu juda muhim?

ish joyida keraksiz jarohatlarning oldini olish;
xodimlarni kimyoviy moddalarning haddan tashqari ta'siridan himoya qilish;
mikroblar va yuqumli kasalliklar, shu jumladan COVID-19 tarqalishining oldini olish;

korxonalariga tartibga solish talablariga rioya qilishda yordam berish va shuningdek, xodimlarning ishlashi va samaradorligini oshirish.[1]

ShHV foydalanishda yuqoridagilarni inobatga olganda ham, hatto eng qat'iy nazorat qilinadigan ko'pgina ish vazifalari bilan bog'liq barcha xavflarni bartaraf eta olmaydi. Foydalanishda ShHV bo'lgan ehtiyojni baholash kerak. Xavfni baholash qaysi ixtisoslashgan ShHV talab qilinishini aniqlashga yordam beradi. Xavf ta'siriga va ish sharoitlariga qarab ish joyidagi xavfsizlik uskunalarining ko'plab turlari mavjud. Shaxsiy himoya vositalari — kishilar (armiyada — shaxsiy tarkib) ni zaharli radioaktiv moddalar va biologik vositalardan himoya qilish hamda yadro quroli portlaganda paydo bo'ladigan yorug'lik nurlanishidan shikastlanishni kamaytirish uchun mo'ljallangan vositalar majmui. Ularga filtrlovchi va izolyatsiyalovchi protivogazlar (gazniqoblar), yelkaga tashlanadigan yopinchiqlar, maxsus modda shimdirilgan paypoqlar, kiyim-boshlar, kombinezonlar, rezina etiklar, qo'lqoplar kiradi.[2]

SHAXSIY HIMOYA VOSITALARI (ShHV)

Ko'zni himoyalovchi shaxsiy himoya vositalariga himoya ko'zoynaklari va yuz shlem niqoblarini o'z ichiga oladi va ko'zning shikastlanishiga yoki ko'rishning yo'qolishiga, zaharli suyuqliklarning kirib kelishiga, chaqnashga va kuyishga olib kelishi mumkin bo'lgan vazifalarni bajarish uchun ishlatilishi kerak.[3]

Ko'z va yuzni eng munosib himoya qilishni tanlashda ba'zi omillarni hisobga olish kerak. Masalan, ko'z va yuzni himoya qiluvchi vositalar muayyan ish joyidagi

xavf-xatarlardan himoyalanish qobiliyatiga ega bo'lishi, yuzga qulay joylashishi, cheksiz ko'rinishi va harakatlanish qulayligini ta'minlashi, bardoshli va toza bo'lishi va boshqa shaxsiy himoya vositalarining cheksiz ishlashiga imkon berishi kerak.

Ko'zni va yuzni himoya qiluvchi eng keng tarqalgan vositalar:

Xavfsizlik ko'zoynagi: Metallardan yoki plastmassadan va zarbaga chidamli linzalardan himoya ramkalariga ega. Bundan tashqari, yon tomondan himoya talab qilinadi.

• Kimyoviy chayqaladigan ko'zoynaklar: Ko'zni, ko'z rozetkalarini va ko'z atrofini to'liq qoplaydigan va yuzga mahkam o'rnatiladigan ko'zni himoya qiluvchi vositalar. Bu zarba, chang va chayqalishdan himoya qiladi.

• Chang ko'zoynagi: Gazlangan ko'zoynak deb ham ataladi, changdan saqlaydigan ko'zoynaklar bu havodagi katta zarrachalarning o'tishiga to'siq qiladigan va yuzga mahkam o'rnatiladigan ko'zni himoya qiluvchi vositadir.

• Suyuqlikka chidamli qalqonlar: Bular suyuqlikka chidamli yoki o'tkazmaydigan va tana suyuqligi kabi biologik moddalardan chayqalishdan himoya qiladi. Ushbu qo'riqchilar kimyoviy moddalar yoki ta'sir qilish xavfidan himoya qilmaydi.

• Yuzni himoya qiladigan qalqonlar: qoshlardan iyakning tagigacha va xodimning boshining kengligi bo'ylab cho'zilib ketadi va suyuqlik chayqalishi yoki xavfli suyuqlik spreylaridan himoya qiladi. UV nurlaridan himoya qilish uchun uni xavfli nurlanishdan himoya qilish uchun maxsus mo'ljallangan bo'lishi kerak.

• Lazerli ko'zoynaklar: Ushbu turdagi ko'zoynaklar faqat u mo'ljallangan to'lqin uzunligida va energiya va quvvat uchun ishlatilishi kerak.

• Payvandlash qalqonlari: Ushbu qalqonlar infraqizil yoki qizg'in porloq nur tufayli kuyishdan ko'zlarni himoya qiladi. Shuningdek, u payvandlash, yelimlash va kesish paytida ikkala ko'zni va yuzni uchish uchqunlaridan, metall parchalaridan va teri quruqlashidan himoya qiladi.[4]

Nafas olishni himoya qilish vositalari nafas olish paytida zararli moddalarning tanaga kirishini oldini olish vazifalarni bajarish uchun

butun yuz respiratorlari, avtonom nafas olish apparatlari, gaz niqoblari, N95 respiratorlari va jarrohlik niqoblarini o‘z ichiga olgan shaxsiy himoya vositalari kiradi. Zararli vositalarga zaharli gazlar, kimyoviy moddalar, katta zarrachalar tomchilari, aerzollar, spreylar yoki COVID-19, virusli infeksiyalar va boshqalar kabi viruslar va

bakteriyalarni o‘z ichiga oladi.

Nafas olishni himoya qilish vositalaridan foydalanishda xavfsizlik bo‘yicha maslahatlar:

Ishlatishdan oldin uskunaning yaroqliligi tekshirilganligiga va xodim tegishli tayyorgarlikdan o‘tganligiga ishonch hosil qiling.

Siz duch kelishi mumkin bo‘lgan xavf-xatarlardan himoya qilish uchun ko‘rsatmani diqqat bilan o‘qing.

Yarim niqob yoki to‘liq himoyalangan respiratorlarda filtrlarni tez-tez o‘zgartiring.

Har safar foydalanganda bir martalik respiratorlarni almashtiring.

Jarrohlik niqoblarini hech kim bilan baham ko‘rish mumkin emas.

Jarrohlik niqobini kiyganingizdan keyin unga tegmang.

Jarrohlik niqobini o‘z vaqtida o‘zgartiring, uni ishlatgandan keyin uni yo‘q qilish kerak.

Agar niqob shikastlangan yoki ifloslangan bo‘lsa, uni darhol almashtiring.[5]

Teri va tanani himoya qiluvchi shaxsiy himoya vositalari xodimlarni quyidagi jismoniy xavf-xatarlardan himoya qilishni o‘z ichiga oladi:

- Boshni himoya qiluvchi shaxsiy himoya vositalari dubulg'a va bosh kiyimlarni o‘z ichiga oladi va boshga biron bir kuch yoki narsaning tushishiga olib kelishi mumkin bo‘lgan himoya qilish uchun ishlatilishi kerak.

Foydalanishda xavfsizlik bo‘yicha maslahatlar:

Korpusda chuqurchalar yoki deformatsiyalar yo‘qligiga va ichidagi ulanishlar mahkam tortilganligiga ishonch hosil qiling.

To‘g‘ridan-to‘g‘ri quyosh nurida saqlamang, chunki haddan tashqari issiqlik shikastlanishga olib kelishi mumkin.

Tegishli tozalash vositalarini tanlang, chunki bu dubulg'aning korpusini zaiflashtirishi va elektr qarshiligini kamaytirishi mumkin.

Agar biron bir zarbada ishlatilgan bo‘lsa, har doim dubulg‘ani almashtiring, hatto zarar sezilmasa ham.[6]

Tanani himoya qiluvchi ShHV haddan tashqari harorat, olov va uchqunlar, zaharli kimyoviy moddalar, hasharotlar chaqishi va radiatsiya ta‘sirida tananing shikastlanishiga olib kelishi mumkin bo‘lgan hafv xatarlardan asrash boyicha vazifalarni bajarish uchun ishlatilishi mumkin bo‘lgan himoya to‘plamlari va kostyumlarini o‘z ichiga oladi.

Foydalanishda xavfsizlik bo‘yicha maslahatlar:

Ularning toza ekanligiga va ular kesilmaganligi, kuymaganligiga ishonch hosil qiling.

Tanani to‘liq himoya qilish uchun har doim yaxshi mos kostyum kiying.

Yuqori haroratga duchor bo‘lgan xavfli muhitlar bilan ishlaganda, uning issiqlikka chidamli ekanligiga ishonch hosil qiling.

Qo‘llaringizni himoya qiladigan shaxsiy himoya vositalari qo‘l va terining kuyishi, zararli moddalarning so‘rilishi, kesish, sinish yoki amputatsiyaga olib kelishi mumkin bo‘lgan ishlarni bajarish uchun ishlatilishi kerak.

Xavfsizlik bo‘yicha maslahatlar:

Qo‘llarni himoya qilish vositalari bo‘shliqlarsiz mukammal ekanligiga ishonch hosil qiling va hech qanday kesish, kuyish va kimyoviy qoldiqlardan xoli.

Agar ifloslanish belgilari aniqlansa, ularni har doim almashtiring.

Issiqlik manbalari va elektr energiyasi bilan ishlaganda, kuyish yoki elektr toki urishi xavfini kamaytirish uchun rezina qo‘lqoplardan foydalaning.

Oyoqlarni himoya qiluvchi shaxsiy himoya vositalariga tizza yostiqlari va himoya etiklari kiradi va ular yiqilish yoki narsalarni ag‘darish, issiq moddalar, elektr toki urishi va sirpanchiq yuzalar natijasida oyoqning jiddiy shikastlanishiga olib kelishi mumkin bo‘lgan vazifalarni bajarish uchun ishlatilishi kerak.

Xavfsizlik bo‘yicha maslahatlar:

Botinkalarda siqilish va zarbalardan himoya qiladigan sirpanmaydigan taglik borligiga ishonch hosil qiling.

Teshiklarning oldini olish uchun taglikning yaxshi holatda ekanligiga ishonch hosil qiling. Xavf ehtimolini minimallashtirish va ularning oqibatlarini yumshatish uchun ishlatilishi mumkin bo‘lgan turli xil ShHV turlarini o‘rganib chiqish tavsiya etiladi. Asboblarni to‘plamidan foydalangan holda o‘rganilgan shablon barcha xodimlar hayotini va sog‘ligini saqlashga yordam beradi.

Xulosa. Yuqorida aytib o‘tilgan ma’lumotlardan kelib chiqib, korxonalar va zavodlarda mehnat qilayotgan xodimlar sanoat standartlari va amaldagi gigiyena standartlariga muvofiq o‘zlariga berilgan shaxsiy himoya vositalaridan foydalanishlari va to‘g‘ri qo‘llashlari bo‘yicha yo‘riqnomaga amal qilishlari shart. Ish beruvchi xodimlarning ish vaqtida xavfsizligini ta‘minlash bo‘yicha chora tadbirlar bilan bir qatorda ularga beriladigan shaxsiy himoya vositalaridan to‘g‘ri foydalanishni o‘rgatish choralarini ko‘rishlari talab etiladi. Bu baxtsiz hodisalar xavfini kamaytiradi va ishchilarning xavfsiz mehnat sharoitini yaratishga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. [7]

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Qonuni, 22.09.2016 yildagi O‘RQ-410-son Mehnatni muhofaza qilish to‘g‘risidagi O‘zbekiston Respublikasi qonuniga o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritish haqidagi qonuni;
2. O‘zbekiston respublikasining Mehnat kodeksi 30.04.2023 yil;
3. O.R.Yuldashev, R.R.Nurmamatova —Mehnat muhofazasi Darslik Toshkent-2019 y. Istiqlol nuri, 428 b.
4. Ibragimov E.I., Gazinazarova S., Yuldashev O.R. Mehnat muhofazasi maxsus kursi. Amaliy mashg‘ulotlar. O‘quv qo‘llanma.-T.:2014.
5. Ibragimov E.I., Gazinazarova S., Yuldashev O.R. Mehnat muhofazasi maxsus kursi. Darslik. -T.:2014.
6. <https://www.nationalgeographic.com/environment/article/desert-threats>.
7. <https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/desertification>.